

GIDRAVLIK TIZIMDAGI ISHCHI SUYUQLIK IFLOSLANISHINI YUZAGA KELISH SABABLARI VA TA'SIRINING TAHLILI.

Shavkatov Bekzod Sherali o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
“Konchilik” fakulteti 23a-24 TMJ guruh talabasi.

Jurayev Akbar Shavkatovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
“Konchilik elektr mexanikasi” kafedrası dotsenti.

Ismatov Adxamjon Alibek o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
“Konchilik elektr mexanikasi” kafedrası katta o'qituvchisi.

Annotatsiya Ushbu maqolada gidravlik tizimidagi ishchi suyuqliklarning ifloslanish sabablari va ularning tizimga ta'siri tahlil qilinadi. So'nggi paytlarda gidravlik kon mashinalarining ishlashiga ta'sir etuvchi muamolardan gidravlik suyuqlikka mayda o'lchamdagi chang zarralari bilan ifloslanish kuchaymoqda. Detallarning yetarlicha tozalanmaganligi va yuvilmaganligi natijasida metall qirindilar, uzilgan mayda zarra bo'laklari, abraziv, okalin qoldiqlari va boshqalar kelib tushadi. Ishchi suyuqligiga tushish manbalari: quyish, montaj va ta'mirlash ishlari vaqtida, ish jarayonida detallar eskirishi va korroziyasiyasi oqibatida, havodan chang shaklida gidrobaklarning mahkam yopilmaganligi tufayli.

Kalit so'zlar: gidravlik tizim, gidravlik suyuqlik, ishchi suyuqlik, ifloslanish, chang zarralari, abraziv, okalin qoldiqlari, korroziya, chang zarralari, gidrobak.

Аннотация: В данной статье анализируются причины загрязнения рабочих жидкостей в гидравлической системе и их влияние на систему. В последнее время усиливается проблема загрязнения гидравлической жидкости мелкодисперсными частицами пыли, влияющая на работу гидравлических горных машин. В результате недостаточной очистки и промывки деталей в жидкость попадают металлическая стружка, мелкие отломанные частицы, абразив, окалина и другие загрязнения.

Источники попадания в рабочую жидкость: при литье, монтаже и ремонтных работах; в процессе эксплуатации вследствие износа и коррозии деталей; в виде пыли из воздуха при неплотном закрытии гидробаков.

Ключевые слова: гидравлическая система, гидравлическая жидкость, рабочая жидкость, загрязнение, частицы пыли, абразив, остатки окалины, коррозия, частицы пыли, гидробак.

Annotation: This article analyzes the causes of contamination of working fluids in hydraulic systems and their impact on the system. Recently, the problem of contamination of hydraulic fluid with fine dust particles, which affects the operation of hydraulic mining

machines, has intensified. Due to insufficient cleaning and washing of parts, metal shavings, small broken particles, abrasive materials, scale residues, and other contaminants enter the fluid.

Sources of contamination in the working fluid include: during casting, assembly, and repair operations; in the course of operation as a result of wear and corrosion of parts; as dust from the air due to improperly sealed hydraulic tanks.

Key words: hydraulic system, hydraulic fluid, working fluid, contamination, dust particles, abrasive, scale residues, corrosion, dust particles, hydraulic tank.Φ

Kirish.

Gidravlik tizimlar turli sanoat sohalarida, jumladan, mashinasozlik, avtomobilsozlik va aerokosmik sanoatda keng qo'llaniladi. Bunday tizimlarning ishonchliligi va uzoq muddatli ishlashi ko'p jihatdan ishlatilayotgan gidravlik suyuqlikning tozaligiga bog'liq. Ifloslangan suyuqlik tizim komponentlarining ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Gidravlik ishchi suyuqliklarning ifloslanishi, asosan, quyidagi guruhlarga bo'linadi: qattiq zarralar, yumshoq zarralar, suv, havo turlicha ta'sir o'tkazadi.

Gidravlik ishchi suyuqlikda qattiq ifloslovchi zarralarning paydo bo'lishi, saqlash klapanlarining yemirilishi, nasos va dvigatelning abraziv yemirilishi, gidrotaqsimlovchilarning yemirilishi va filtrlar ifloslanishining asosiy sababchisidir.

Muhokama va natijalar

Bu tadqiqotda suyuqliklarning ifloslanish sabablari, ularning gidravlik tizimga ta'siri, ketirib chiqarishi mumkun bo'lgan oqibatlari va oldini olish usullari o'rganildi va quyidakicha xulosaga kelindi;

Gidravlik suyuqliklarning ifloslanish sabablari:

Gidravlik suyuqliklarning ifloslanishi turli omillarga bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Tashqi muhit ta'siri

- Chang, tuproq va boshqa mexanik zarralar tizimga kirishi
- Namlik va suvning gidravlik suyuqlikka tushishi

2. Ichki ifloslanish

- Ishqalanish natijasida paydo bo'ladigan metall zarrachalari
- Suyuqlikning oksidlanishi va kimyoviy o'zgarishlar

3. Ishlatish jarayonidagi nosozliklar

- Nosoz filtrlash tizimi

Gidravlik tizimga ifloslanishning ta'sir

Ishchi suyuqlikning ifloslanishi gidravlik tizimga bir necha salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- Ishqalanish va sinish – ifloslangan suyuqlik gidravlik nasos, klapan va silindrlarni tezroq ishdan chiqaradi.
- Tizim samaradorligining pasayishi – kiruvchi zarralar oqimning buzilishiga olib keladi, natijada tizim ish faoliyati pasayadi.

- Tizimning to'liq ishdan chiqishi – jiddiy ifloslanish gidravlik tizimning butunlay ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Mexanik aralashmalar konsentratsiyasining oshishi – adgez, abraziv va errozion yemirilishlarga olib keladi;
- suv konsentratsiyasining oshib ketishi korroziyaga olib keladi;
- havo (gaz) konsentratsiyasining oshib ketishi kavitatsion yemirilishga olib keladi;

Oldini olish choralari

Gidravlik suyuqliklarning ifloslanishini oldini olish uchun quyidagi choralar ko'rilishi lozim:

- Yuqori samarali filtrlash tizimlaridan foydalanish.
- Gidravlik tizimni rejalashtirilgan texnik xizmat orqali muntazam tekshirib borish.
- Ishchi suyuqlik sifatini doimiy nazorat qilish va kerak bo'lsa, almashtirish.
- Gidravlik komponentlarni to'g'ri saqlash va muhit ta'siridan himoya qilish.

Quyida ishchi suyuqligi sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar keltirilgan.

1 – filtrlanmagan yangi moy; 2 – havo almashinishda chang va suvning kirishi; 3 – kondensat ; 4 – filtrlanish xususiyati patligi; 5 – bak tubida chang zarrachalarning qolishi; 6 – ta'mirlash va montaj ishlarida ifloslanish; 7 – gidrosilindrning chang ushlagich zichlagichining nosozligi tufayli chang va suvlarning kirishi; 8 – detallarning ishqalanishi tufayli yemirilishi; 9– gidronasoslarning yemirilishi; 10 – moyi

Xulosa

Gidravlik tizimlarning ishonchli va uzoq muddatli ishlashi uchun ishchi suyuqliklarning tozaligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Suyuqlikning ifloslanishi tizimga jiddiy zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun unga to'g'ri texnik xizmat ko'rsatish va nazorat qilish zarur. Maqolada ifloslanishning asosiy sabab va oqibatlari ko'rib chiqildi hamda ularning oldini olish choralari taklif etildi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдуазизов Н.А., Джураев Р.У., Жураев А.Ш. Исследование влияния температуры и вязкости рабочей жидкости гидравлических систем на надежность работы горного оборудования // – Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2018. – №3. – С. 58-60.

2. Djuraev Rustam Umarchanovich, Mustafaev Oybek Bobomuradovich, Ismatov Adxam Alibek ogli. he 8 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects”(May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 459 p.

3. B.R Toshov, A.D Nietbaev, A.A Ismatov. Vintsimon harakatda qattiq jismning ixtiyoriy nuqtasining harakat tenglamasi va tezligi, Educational Research in Universal Sciences, c-473-476.

4. Karshibaev A. I., Zokhidov O.U. Research of potential and effectiveness of renewable energy application at mining enterprises of the Republic of Uzbekistan. Australian Journal of Science and Technology, Volume 4; Issue 4; December 2020.

